

Colonialismo¹

Gurminder K. Bhabra²

El colonialismo es crucial para la construcción del mundo moderno. No obstante, ha sido menospreciado al interior de las ciencias sociales, donde el enfoque se ha centrado en el nacimiento y consolidación de los Estados nacionales en Europa. Precisamente estos Estados fueron, en buena medida, poderes coloniales extranjeros que, con el tiempo, crearon lo que puede entenderse como un proyecto colonial europeo (Hansen & Jonsson, 2012). Este proyecto colonial estableció jerarquías entre países poderosos (incluso proveyó un impulso al colonialismo japonés de finales del siglo xix) y dentro del continente europeo mismo, se dio la colonización de pueblos indígenas en el círculo Ártico así como el sometimiento del pueblo romaní (Bhabra, 2022).³ A partir de mediados del siglo xx, la descolonización transformó pero no desmanteló por completo el orden mundial que el colonialismo europeo había creado (Acharya, 2022). En muchas formas, los legados coloniales continúan teniendo un impacto en la política contemporánea.

Tipos de colonialismo

Hay tres clases principales de colonialismo que intersectan y se fusionan para establecer los parámetros del mundo colonial moderno (Bhabra, 2024).⁴ Primero está el colonialismo de corporaciones que se estableció a través de varias compañías establecidas dentro de los distintos Estados europeos desde el siglo xvi en adelante. En segundo término, en el siglo xix, los Estados establecieron prácticas extractivas de recursos a distancia. En continuidad con estos tipos se dio el colonialismo a base de emigraciones, esto es, el movimiento sistemático de poblaciones de toda Europa hacia otras partes del mundo, dando por resultado distintas clases de colonialismo de asentamientos. Tomados en conjunto, estas formas establecieron el dominio político y económico global europeo y establecieron las desigualdades que configuran el mundo actual.

1 Tomado de Gurminder K. Bhabra (2026), Colonialism, D. Stockemer et al. (eds.), *IPSA Companion to Political Science*, https://doi.org/10.1007/978-3-032-06918-4_165-1 (6 de marzo 2026). La selección, traducción española, notas del traductor (N. del T.) y edición son de Marco Ornelas <https://orcid.org/0000-0001-6416-5048>

2 Profesora de sociología histórica en la Universidad de Sussex. E-mail: g.k.bhabra@sussex.ac.uk Website: <https://gkbhabra.net/>

3 N. del T.: Existe una traducción española mía: https://www.researchgate.net/publication/368961207_Un_proyecto_descolonizador_para_Europa_de_Gurminder_K_Bhabra_A_Decolonial_Project_for_Europe_by_Gurminder_K_Bhabra (6 de marzo 2026).

4 N. del T.: Existe una traducción española mía: https://www.researchgate.net/publication/391399584_Los_imperios_y_el_colonialismo_un_ensayo_de_reconstruccion_historiografica_G_K_Bhabra (6 de marzo 2026).

El colonialismo mediante la propiedad privada

Entre los siglos xvi y xviii y mediante la eliminación y el despojo de los pueblos indígenas, el movimiento de los europeos hacia el Occidente resultó en la apropiación de tierras en lo que hoy conocemos como América (Bhambra, 2020). Este periodo temprano de colonización involucró la transformación de la tierra y del trabajo en propiedad, mercancías para compra y venta, a través de procesos de apropiación, posesión y esclavitud. Ocurrió al tomar la tierra y convertirla en propiedad privada, ya sea de individuos, compañías o la extensión del dominio de la Corona. También sucedió convirtiendo a los otros en propiedad mediante la institución de la esclavitud.

El colonialismo como proyecto nacional

La última mitad del siglo xix presencié el cambio al colonialismo administrado por el Estado. Muchos Estados europeos tomaron control de las colonias establecidas por compañías respaldadas por el Estado tales como la de las Indias Orientales holandesa y la del imperio británico en la India. Sin embargo, algunas de las prácticas estatales más tempranas e importantes de extracción de recursos incluyeron la extracción de la plata de Potosí de parte de los españoles y el inicio portugués del comercio de seres humanos traídos de África. Con el tiempo, el dominio colonial directo e indirecto fue establecido en todo el planeta, incluyendo el practicado por otros Estados europeos como en el caso de Francia (Müller-Crepon, 2020). Esto se acompañó con el establecimiento de colonias.

El colonialismo como proyecto emigrante

El establecimiento de colonias es una estructura histórica de dominación que permanece y que es tanto social y política, como económica y ecológica. Se asocia primordialmente con el movimiento de europeos hacia tierras y territorios indígenas de América (Barker, 2015; Simpson, 2019), Sudáfrica, Australia (Strakosch, 2018), Nueva Zelanda y, cada vez más según menciona la literatura especializada, Israel/ Palestina (Gordon & Ram, 2016; Joronen, 2017; Yacobi & Tzfadia, 2017; Sabbagh-Khoury, 2021). Un Estado de asentamientos coloniales es uno, como afirma Barker en el contexto de Canadá, “cuya soberanía y economía política se basan en el despojo de los pueblos indígenas y en la explotación de su territorio” (2015: p. 44).

Los legados coloniales

A finales del siglo xix, existió el interés político de consolidar el imperio colonial británico y reunir a sus partes constituyentes (Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido). La idea renació a inicios del siglo xxi y, como establecen Bell & Vucetic (2019: p. 374), “es la última intentona de revivir la idea una vez popular de una federación imperial”. No obstante, existe un desencuentro entre la Europa que tiende a considerar la historia colonial como “pasado” con pocas consecuencias para el entendimiento del presente, y los países antes colonizados con legados de ese pasado que se convierten en realidad presente (Bhambra, 2022). Por ejemplo, el colonialismo es crucial tanto para la construcción histórica (no reconocida del todo) del Estado de bienestar europeo (Bhambra & Holmwood, 2018), como para el empobrecimiento de las colonias de donde se extrajeron recursos con ese fin.

Estas desigualdades también están presentes en el contexto de la apropiación de tierras y la extracción de recursos donde el asunto de la justicia ambiental es cada vez más reconocido como enlazado con las historias del colonialismo, incluido el colonialismo de asentamientos y la esclavitud (Simpson, 2019; Kojola & Pellow, 2020). Es necesario ubicar entendimientos indígenas dentro de las geografías críticas del colonialismo para ampliar nuestro entendimiento del colonialismo más allá de centrarlo en la tierra y los recursos, y para poder conectar con lo que de Leeuw (2016) llama espacios domésticos íntimos a microescala. Esto supone examinar los legados de las políticas coloniales para el presente; e incluyen, como establecen Gani & Marshall (2022), analizar el lugar de las universidades y sus relaciones con prácticas coloniales como lugar clave, ayer y hoy, para generar conocimiento y capacitación.

La resistencia al colonialismo

Existe una larga trayectoria de resistencia indígena a la colonización y esfuerzos para restaurar modos de auto-determinación. No Más dejadez (*Idle No More*) es un ejemplo, en opinión de Barker, de resistencia geográficamente localizada y de resurgimiento de reivindicación de las naciones indígenas. Al tiempo que grupos indígenas en contextos de asentamientos coloniales se basan en sus experiencias para hacer reclamos contra los Estados que se establecieron en sus sociedades, también “cuestionan los fundamentos de la soberanía estatal” (Klem, 2018, p. 239). En tono distinto, Joronen (2017) hace notar cómo la resistencia no violenta se vuelve un modo de vida para los palestinos que continúan desafiando los asentamientos israelíes en Cisjordania.

Los desafíos al colonialismo de asentamientos y las injusticias que enfrentan los pueblos indígenas suceden también mediante la justicia de transición. Estos procesos son entendidos por Maddison & Shepherd (2014) y por Park (2020) como contribuyentes a la abierta y continuada descolonización. Los recuentos de justicia liberal nacionalista se complican cuando se toma en cuenta a las historias coloniales. Amighetti & Nuti (2016) consideran que este es el caso de países antes colonizadores que aceptan migrantes de sus antiguas colonias. Ellos se preguntan “si antiguas naciones coloniales pueden ejercer legítimamente el derecho de exclusión de posibles inmigrantes de sus antiguas colonias” (2016: p. 560) y argumentan que esto también debe de considerarse como descolonización.

La descolonización formal que ocurrió sistemáticamente durante el siglo xx logró establecer entendimientos de igualdad racial y derechos humanos como centrales al nuevo orden global (Acharya, 2022). Por ejemplo, hacer del colonialismo un asunto de derechos humanos fue un aspecto central de la conferencia de Bandung, organizada por nuevos países poscoloniales de Asia y África. Es así que la descolonización puede ser vista como el centro de la transformación de lo que entendemos por orden mundial moderno, tanto en términos de sus estructuras como de sus valores.

Tendencias para la investigación futura

De la literatura considerada aquí, existen tres orientaciones de la investigación a futuro sobre el colonialismo. La primera hace un reconocimiento explícito de las historias coloniales para la constitución de las ciencias sociales y de sus conceptos y categorías (Acharya, 2022; Bhambra, 2020, 2022; Bhambra & Holmwood, 2018; Gani & Marshall, 2022). Específicamente se pregunta qué diferencia habría para nuestros entendimientos actuales si hubiéramos investigado el colonialismo en serio. La segunda se dirige a poner más atención a instancias contemporáneas del colonialismo centrándose primordialmente en la situación de Israel/ Palestina y otras del tipo de asentamientos tales como en Canadá y Australia (Barker, 2015; de Leeuw, 2016; Gordon & Ram, 2016; Joronen, 2017; Sabbagh-Khoury, 2021; Simpson, 2019; Strakosch, 2018; Yacobi & Tzfadia, 2017). La tercera apunta a la necesidad de hacer más investigación en torno a los impactos de los legados coloniales en las actuales políticas migratorias, de justicia ambiental y más ampliamente de justicia de transición (Amighetti & Nuti, 2016; Klem, 2018; Kojola & Pellow, 2020; Maddison & Shepherd, 2014; Park, 2020).

Declaración de conflictos de interés

La autora no tiene conflictos de interés relacionados con el contenido de este manuscrito.

Referencias

- Acharya, A. (2022). Race and racism in the founding of the modern world order. *International Affairs*, 98(1), 23–43. <https://doi.org/10.1093/ia/iiab198>
- Amighetti, S., & Nuti, A. (2016). A nation's right to exclude and the colonies. *Political Theory*, 44(4), 541–566. <http://www.jstor.org/stable/24768062>
- Barker, A. J. (2015). 'A direct act of resurgence, a direct act of sovereignty': Reflections on idle no more, indigenous activism, and Canadian settler colonialism. *Globalizations*, 12(1), 43–65. <https://doi.org/10.1080/14747731.2014.971531>
- Bell, D., & Vucetic, S. (2019). Brexit, CANZUK, and the legacy of empire. *The British Journal of Politics and International Relations*, 21(2), 367–382. <https://doi.org/10.1177/1369148118819070>
- Bhambra, G. K. (2020). Colonial global economy: Towards a theoretical reorientation of political economy. *Review of International Political Economy*, 28(2), 307–322. <https://doi.org/10.1080/09692290.2020.1830831>
- Bhambra, G. K. (2022). A decolonial project for Europe. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 60, 229–244. <https://doi.org/10.1111/jcms.13310>
- Bhambra, G. K. (2024). Empires and colonialism: An essay in historiographic reconstruction. *Tidsskrift for samfunnsforskning / Norwegian Journal of Social Research*, 65(3), 192–205. <https://doi.org/10.18261/tfs.65.3.6>
- Bhambra, G. K., & Holmwood, J. (2018). Colonialism, postcolonialism and the liberal welfare state. *New Political Economy*, 23(5), 574–587. <https://doi.org/10.1080/13563467.2017.1417369>
- de Leeuw, S. (2016). Tender grounds: Intimate visceral violence and British Columbia's colonial geographies. *Political Geography*, 52, 14–23. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2015.11.010>
- Gani, J. K., & Marshall, J. (2022). The impact of colonialism on policy and knowledge production in international relations. *International Affairs*, 98(1), 5–22. <https://doi.org/10.1093/ia/iiab226>
- Gordon, N., & Ram, M. (2016). Ethnic cleansing and the formation of settler colonial geographies. *Political Geography*, 53, 20–29. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2016.01.010>

- Hansen, P., & Jonsson, S. (2012). 'Imperial origins of European integration and the case of Eurafrica: A reply to Gary Marks' "Europe and its empires"'. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 50, 1028–1041. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2012.02282.x>
- Joronen, M. (2017). "Refusing to be a victim, refusing to be an enemy". Form-of-life as resistance in the Palestinian struggle against settler colonialism. *Political Geography*, 56, 91–100. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2016.07.005>
- Klem, B. (2018). The problem of peace and the meaning of 'post-war'. *Conflict, Security & Development*, 18(3), 233–255. <https://doi.org/10.1080/14678802.2018.1468532>
- Kojola, E., & Pellow, D. N. (2020). New directions in environmental justice studies: Examining the state and violence. *Environmental Politics*, 30(1–2), 100–118. <https://doi.org/10.1080/09644016.2020.1836898>
- Maddison, S., & Shepherd, L. J. (2014). Peacebuilding and the postcolonial politics of transitional justice. *Peacebuilding*, 2(3), 253–269. <https://doi.org/10.1080/21647259.2014.899133>
- Müller-Crepon, C. (2020). Continuity or change? (In)Direct rule in British and French Colonial Africa. *International Organization*, 74(4), 707–741. <https://www.jstor.org/stable/27104615>
- Park, A. S. J. (2020). Settler colonialism, decolonization and radicalizing transitional justice. *International Journal of Transitional Justice*, 14(2), 260–279. <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijaa006>
- Sabbagh-Khoury, A. (2021). Tracing settler colonialism: A genealogy of a paradigm in the sociology of knowledge production in Israel. *Politics and Society*, 50(1), 44–83. <https://doi.org/10.1177/0032329221999906>
- Simpson, M. (2019). Resource desiring machines: The production of settler colonial space, violence, and the making of a resource in the Athabasca tar sands. *Political Geography*, 74, 102044. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.102044>
- Strakosch, E. (2018). The technical is political: Settler colonialism and the Australian indigenous policy system. *Australian Journal of Political Science*, 54(1), 114–130. <https://doi.org/10.1080/10361146.2018.1555230>
- Yacobi, H., & Tzfadia, E. (2017). Neo-settler colonialism and the re-formation of territory: Privatization and nationalization in Israel. *Mediterranean Politics*, 24(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/13629395.2017.1371900>

(mo/21.03.2026)